

Política Nacional de Saúde dos Povos Indígenas: Desafios para a Atenção Psicosocial

National Policy for the Health of Indigenous Peoples: Challenges for Psychosocial Care

Política Nacional de Salud de los Pueblos Indígenas: Desafíos para la Atención Psicosocial

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.20682951>

Submetido em: 18/05/2026

Aceito em: 05/06/2026

Publicado em: 13/06/2026

Filipe Willy Panduro Vasquez

Graduando em Psicologia
Faculdade Metropolitana de Tefé (FAMETRO)

✉ filipevasquez97@gmail.com

 <https://orcid.org/0009-0006-5516-088X>

Jessica Albino Ramos

Graduanda em Psicologia
Faculdade Metropolitana de Tefé (FAMETRO)

✉ jessicaalbinos104@gmail.com

 <http://lattes.cnpq.br/7832142710785843>

 <https://orcid.org/0009-0009-6681-6719>

Karoline Estefane Queiroz de Alencar

Graduanda em Psicologia
Faculdade Metropolitana de Tefé (FAMETRO)

✉ queirozkaroline41@gmail.com

 <http://lattes.cnpq.br/6031207870259299>

 <https://orcid.org/0009-0006-9413-4262>

Keven Wendrel Matos Martins

Graduando em Psicologia
Faculdade Metropolitana de Tefé (FAMETRO)

✉ kevenmartins283@gmail.com

 <https://orcid.org/0009-0006-8872-6704>

Adriana Nonato Braga

Professora Mestra do Colegiado da Psicologia
Faculdade Metropolitana de Tefé (FAMETRO)

✉ adriananonato2014@gmail.com

 <http://lattes.cnpq.br/9838710991477306>

 <https://orcid.org/0009-0003-2496-6395>

Resumo: A Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas (PNASPI) foi criada com o objetivo de garantir acesso integral, universal e humanizado aos serviços de saúde para os povos indígenas, considerando suas especificidades culturais, sociais e territoriais. Nesse contexto, o presente estudo teve como objetivo analisar os principais desafios enfrentados pela PNASPI na efetivação da atenção psicossocial indígena. A pesquisa caracteriza-se como bibliográfica, de abordagem qualitativa e caráter descritivo, realizada a partir da análise de artigos científicos, livros e documentos oficiais disponíveis em plataformas digitais, como Google Acadêmico, SciELO e Biblioteca Virtual em Saúde. Os resultados demonstraram que a atenção psicossocial voltada aos povos indígenas ainda enfrenta obstáculos significativos, como dificuldade de acesso aos serviços especializados de saúde mental, escassez de profissionais capacitados para atuação intercultural, barreiras linguísticas, preconceito, rotatividade das equipes de saúde, insuficiência de infraestrutura e impactos causados pelos conflitos territoriais. Observou-se também a importância do reconhecimento dos saberes tradicionais e das práticas culturais indígenas na construção de um cuidado em saúde mental mais humanizado e eficiente. Conclui-se que o fortalecimento das políticas públicas, aliado à valorização da interculturalidade e à ampliação dos investimentos na saúde indígena, é fundamental para garantir uma assistência psicossocial adequada às necessidades dos povos indígenas.

Palavras-chave: Saúde indígena; Atenção psicossocial; Povos indígenas; Saúde mental; Políticas públicas.

Abstract: The National Policy for the Health Care of Indigenous Peoples (PNASPI) was created to ensure comprehensive, universal, and humanized access to health services for Indigenous peoples, taking into account their cultural, social, and territorial specificities. In this context, the present study aimed to analyze the main challenges faced by PNASPI in implementing Indigenous psychosocial care. This research is characterized as a bibliographic study with a qualitative and descriptive approach, based on the analysis of scientific articles, books, and official documents available on digital platforms such as Google Scholar, SciELO, and the Virtual Health Library. The results showed that psychosocial care for Indigenous peoples still faces significant obstacles, including difficulties in accessing specialized mental health services, a shortage of professionals trained in intercultural practices, language barriers, prejudice, high turnover among health teams, insufficient infrastructure, and the impacts caused by territorial conflicts. The study also highlighted the importance of recognizing traditional knowledge and Indigenous cultural practices in developing more humanized and effective mental health care. It is concluded that strengthening public policies, combined with valuing interculturality and increasing investments in Indigenous health, is essential to ensure psychosocial assistance that adequately meets the needs of Indigenous peoples.

Keywords: Indigenous health; Psychosocial care; Indigenous peoples; Mental health; Public policies.

Resumen: La Política Nacional de Atención a la Salud de los Pueblos Indígenas (PNASPI) fue creada con el objetivo de garantizar el acceso integral, universal y humanizado a los servicios de salud para los pueblos indígenas, considerando sus particularidades culturales, sociales y territoriales. En este contexto, el presente estudio tuvo como objetivo analizar los principales desafíos enfrentados por la PNASPI en la implementación de la atención psicossocial indígena. La investigación se caracteriza como bibliográfica, con enfoque cualitativo y carácter descriptivo, realizada a partir del análisis de artículos científicos, libros y documentos oficiales disponibles en plataformas digitales como Google Académico, SciELO y la Biblioteca Virtual en Salud. Los resultados demostraron que la atención psicossocial dirigida a los pueblos indígenas aún enfrenta obstáculos significativos, como dificultades de acceso a servicios especializados de salud mental, escasez de profesionales capacitados para la actuación intercultural, barreras lingüísticas, prejuicios, alta rotación de los equipos de salud, insuficiencia de infraestructura e impactos derivados de los conflictos territoriales. También se observó la importancia del reconocimiento de los saberes tradicionales y de las prácticas culturales indígenas en la construcción de una atención en salud mental más humanizada y eficiente. Se concluye que el fortalecimiento de las políticas públicas, junto con la valorización de la interculturalidad y la ampliación de las inversiones en salud indígena, es fundamental para garantizar una atención psicossocial adecuada a las necesidades de los pueblos indígenas.

Palabras clave: Salud indígena; Atención psicossocial; Pueblos indígenas; Salud mental; Políticas públicas.

1. INTRODUÇÃO

A Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas (PNASPI) constitui uma estratégia integrante do Sistema Único de Saúde (SUS), criada com o propósito de garantir aos povos indígenas o acesso a uma atenção à saúde diferenciada, integral e culturalmente adequada, respeitando suas especificidades étnicas, sociais, culturais e territoriais. Contudo, a

efetivação dessa política ainda enfrenta diversos desafios, especialmente no campo da atenção psicossocial. Entre os principais obstáculos destacam-se as dificuldades de acesso aos serviços de saúde mental, as barreiras geográficas e culturais, bem como a insuficiência de profissionais capacitados para atuar em uma perspectiva intercultural. Nesse contexto, Langdon e Cardoso (2015) ressalta que a diversidade cultural dos povos indígenas exige a construção de modelos de atenção que considerem seus sistemas próprios de cuidado e suas concepções de saúde e doença, favorecendo o diálogo entre os saberes tradicionais e os conhecimentos biomédicos. Dessa forma, a consolidação da atenção psicossocial indígena demanda ações que fortaleçam a interculturalidade, a formação profissional específica e a ampliação do acesso aos serviços de saúde mental nas comunidades indígenas.

A institucionalização da PNASPI foi fortalecida em 1999, por meio do Decreto nº 3.156, que atribuiu à Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) a responsabilidade pela implementação das ações de saúde destinadas a essa população. Entretanto, visando aprimorar a gestão e a efetividade das políticas públicas voltadas aos povos indígenas, o Decreto nº 7.336, de 2010, criou a Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI), vinculada ao Ministério da Saúde, órgão que passou a ser responsável pela coordenação, planejamento e execução das ações de atenção à saúde indígena no Brasil.

Nesse contexto, a discussão sobre a atenção psicossocial dirigida a populações indígenas especialmente na prática clínica, por exigir dos profissionais de saúde uma postura humanizada e atenta às Nesse particularidades culturais desses grupos. O cuidado em saúde mental para os povos indígenas não deve se limitar aos aspectos biológicos do adoecimento; deve incorporar também determinantes históricos, sociais, espirituais e comunitários que afetam diretamente o equilíbrio psicológico. Ademais, a intervenção clínica precisa reconhecer os saberes tradicionais e fortalecer práticas de acolhimento que preservem a identidade cultural e os modos de vida indígenas. Segundo Langdon e Cardoso (2015), a interculturalidade no atendimento em saúde indígena é fundamental para promover uma assistência mais humanizada e respeitosa às especificidades culturais dessas populações.

Segundo Giulia Deziró Aranão e colaboradores (2024) destacam que os povos indígenas apresentam dificuldades de acesso aos serviços de saúde mental, além de maior vulnerabilidade ao sofrimento psíquico associado à exclusão social, violência e perda territorial. Dessa maneira, percebe-se que as desigualdades sociais e a dificuldade de acesso aos serviços especializados acabam contribuindo para o aumento dos problemas de saúde mental entre os povos indígenas.

Diante dessa realidade, o estudo buscou responder à seguinte questão norteadora: quais são os principais desafios enfrentados pela Política Nacional de Saúde dos Povos Indígenas na efetivação da atenção psicossocial? A partir dessa problemática, a pesquisa refletiu sobre as dificuldades presentes na assistência à saúde mental indígena, bem como evidenciou a importância de práticas de cuidado que respeitem os saberes tradicionais, os valores culturais e as formas de organização social dos povos indígenas.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas (PNASPI)

A PNASPI foi criada pelo Ministério da Saúde no ano de 2002, com o objetivo de garantir aos povos indígenas o acesso integral, universal e igualitário aos serviços de saúde, respeitando suas diferenças culturais, sociais e territoriais. Essa política integra o Sistema Único de Saúde (SUS) e busca promover ações de prevenção, promoção e recuperação da saúde das comunidades indígenas em todo o território brasileiro.

De acordo com o Ministério da Saúde (2002), a PNASPI tem como finalidade assegurar aos povos indígenas o acesso integral aos serviços de saúde, em consonância com os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS). Nesse sentido, a política foi estruturada para oferecer um atendimento diferenciado, respeitando as especificidades culturais, os modos de vida e as formas próprias de organização social dessas populações. A criação dessa política representou um importante avanço na garantia dos direitos indígenas, principalmente em relação ao acesso aos serviços de saúde pública. Antes da implementação dessa política, muitas comunidades enfrentavam dificuldades relacionadas à falta de assistência médica, distância geográfica e ausência de profissionais preparados para atender as particularidades culturais dessas populações.

A PNASPI têm o papel na promoção da equidade em saúde, ao reconhecer a diversidade étnica, cultural e social existente entre os diferentes povos indígenas do Brasil. Sua importância está relacionada à busca por uma assistência mais humanizada, integral e culturalmente sensível, capaz de respeitar as particularidades de cada comunidade. Nesse sentido, a atenção à saúde indígena deve ultrapassar a perspectiva estritamente biológica do processo saúde-doença, incorporando fatores sociais, culturais, espirituais, ambientais e territoriais que influenciam diretamente as condições de saúde e o bem-estar dessas populações.

De acordo com Baruzzi e Junqueira (2005), o cuidado em saúde indígena precisa respeitar os conhecimentos tradicionais e as práticas culturais de cada povo, promovendo uma assistência mais adequada às necessidades dessas comunidades. A atenção psicossocial corresponde ao conjunto de ações voltadas à promoção, prevenção e cuidado em saúde mental, buscando oferecer acolhimento e assistência aos indivíduos em sofrimento psíquico. No contexto da saúde indígena, esse cuidado deve

ocorrer de forma diferenciada, considerando os aspectos culturais, sociais e espirituais presentes em cada comunidade.

A saúde mental possui grande importância para a qualidade de vida e bem-estar dos povos indígenas, principalmente diante das dificuldades históricas e sociais enfrentadas por essas populações. Problemas relacionados à exclusão social, perda territorial, preconceito, violência e dificuldades de acesso aos serviços públicos devem contribuir para o sofrimento psicológico e emocional das comunidades indígenas. De acordo com Baruzzi e Junqueira (2005), os processos de saúde e doença entre os povos indígenas estão diretamente relacionados às experiências culturais e sociais vivenciadas por cada comunidade, demonstrando a necessidade de um cuidado em saúde mais humanizado e intercultural.

De acordo com Amarante (2007), a atenção psicossocial fundamenta-se em uma perspectiva de cuidado em liberdade, pautada no acolhimento, na convivência comunitária e no respeito às necessidades e singularidades dos indivíduos. Nessa perspectiva, o cuidado em saúde mental destinado aos povos indígenas não deve restringir-se ao tratamento clínico, mas considerar os aspectos sociais, culturais, espirituais e territoriais que influenciam a vida e o processo de saúde-doença dessas populações. Além disso, a atenção psicossocial indígena necessita respeitar os conhecimentos tradicionais e as formas próprias de cuidado existentes em cada povo. De acordo com Menéndez (2003), os processos de saúde e doença são influenciados pelos aspectos culturais presentes na sociedade, demonstrando que o cuidado em saúde não deve ser realizado de maneira padronizada para todas as populações. Nesse sentido, torna-se fundamental compreender as práticas tradicionais indígenas e reconhecer a importância dos saberes culturais no processo de cuidado e recuperação da saúde mental.

De acordo com o Ministério da Saúde (2002), a atenção à saúde indígena deve ser desenvolvida considerando as particularidades culturais, epidemiológicas e operacionais dos diferentes povos indígenas. Nesse sentido, as ações voltadas à saúde mental precisam respeitar as tradições, os costumes, os saberes ancestrais e as formas próprias de organização social das comunidades, favorecendo a oferta de um cuidado mais humanizado, acolhedor e compatível com suas realidades socioculturais.

Apesar dos avanços promovidos pela PNASPI, a efetivação da atenção psicossocial ainda enfrenta importantes desafios. Dentre eles, destacam-se as dificuldades de acesso aos serviços especializados de saúde mental, a carência de profissionais qualificados para atuar em contextos interculturais, as barreiras geográficas que dificultam o atendimento em territórios indígenas e a insuficiência de políticas públicas capazes de atender de forma efetiva às demandas específicas dessas populações. Esses fatores contribuem para a persistência de desigualdades no acesso aos cuidados em saúde mental e comprometem a integralidade da assistência ofertada aos povos indígenas.

Outro desafio importante está relacionado à falta de infraestrutura nos serviços de saúde localizados em áreas indígenas. Muitas comunidades enfrentam dificuldades devido à ausência de unidades de atendimento adequadas, falta de medicamentos, poucos recursos materiais e limitações no

acompanhamento contínuo dos pacientes em sofrimento psíquico. Essa realidade compromete a qualidade da assistência oferecida às populações indígenas.

Além disso, a distância entre as aldeias e os centros urbanos dificulta o acesso aos serviços especializados de saúde mental, como acompanhamento psicológico e psiquiátrico. Em muitos casos, os pacientes precisam percorrer longas distâncias para receber atendimento, o que contribui para a interrupção do tratamento e agravamento do sofrimento mental.

De acordo com Sposati (2013), as desigualdades sociais dificultam o acesso das populações vulneráveis aos direitos básicos garantidos pelas políticas públicas. Nesse contexto, muitos povos indígenas ainda enfrentam dificuldades para receber atendimento psicológico e psiquiátrico adequado, principalmente em regiões afastadas dos centros urbanos.

Outro problema refere-se à rotatividade de profissionais de saúde nas áreas indígenas. A permanência reduzida das equipes dificulta a criação de vínculos entre os profissionais e as comunidades, comprometendo a continuidade do cuidado psicossocial. Além disso, muitos profissionais não recebem formação adequada para atuar com populações indígenas, o que deve gerar atendimentos descontextualizados e pouco sensíveis às especificidades culturais dessas comunidades.

A barreira linguística também representa um grande desafio na atenção psicossocial indígena. Em algumas comunidades, a comunicação entre profissionais e pacientes torna-se limitada devido às diferenças linguísticas, dificultando a escuta qualificada, o acolhimento e a compreensão do sofrimento apresentado pelos indígenas.

Outro desafio enfrentado pelos povos indígenas na atenção psicossocial está relacionado ao preconceito e à discriminação presentes em diferentes espaços sociais e, muitas vezes, nos próprios serviços de saúde. Em diversas situações, os indígenas são atendidos sem que suas especificidades culturais sejam respeitadas, enfrentando estigmas, invisibilidade social e falta de compreensão sobre seus modos de vida e tradições. O preconceito deve dificultar o vínculo entre os profissionais de saúde e as comunidades indígenas, comprometendo a qualidade do acolhimento e do acompanhamento em saúde mental. Além disso, atitudes discriminatórias devem gerar medo, insegurança e afastamento dos serviços de saúde, contribuindo para o agravamento do sofrimento psíquico dessas populações.

Segundo Diniz (2017), populações socialmente vulnerabilizadas frequentemente enfrentam barreiras relacionadas à exclusão e à negação de direitos, tornando necessária a construção de políticas públicas mais inclusivas e humanizadas. Nesse contexto, observa-se a importância de combater práticas preconceituosas nos serviços de saúde, promovendo um atendimento baseado no respeito à diversidade cultural e na garantia da dignidade dos povos indígenas. Além disso, os conflitos territoriais e a perda de terras indígenas também contribuem para o sofrimento psíquico das comunidades. A insegurança territorial, a violência e as ameaças aos modos de vida tradicionais afetam diretamente a saúde mental dos povos indígenas, aumentando situações de ansiedade, medo e sofrimento emocional.

Outro fator que dificulta a efetivação da atenção psicossocial é a limitação de investimentos

públicos destinados à saúde indígena e à saúde mental. A insuficiência de recursos financeiros compromete a ampliação dos serviços especializados, a contratação de profissionais qualificados e o desenvolvimento de ações preventivas voltadas às comunidades indígenas.

Assim, torna-se necessário fortalecer as políticas públicas voltadas à saúde indígena, ampliar o acesso aos serviços de atenção psicossocial e investir na formação de profissionais preparados para atuar de forma culturalmente sensível junto às comunidades indígenas. Somente por meio de ações integradas e inclusivas será possível garantir uma assistência em saúde mental mais adequada às necessidades dos povos indígenas.

Quadro 1. Desafios da atenção psicossocial aos povos indígenas e seus impactos na assistência à saúde

Desafios	Impactos
Distância geográfica	Dificulta o acesso aos serviços de saúde
Falta de profissionais capacitados	Compromete a qualidade do atendimento
Preconceito	Afastamento dos serviços de saúde
Barreiras linguísticas	Dificuldade de comunicação entre profissionais e indígenas

Fonte: Elaborado pelos próprios autores

O Quadro 1 apresenta alguns dos principais desafios enfrentados na efetivação da atenção psicossocial destinada aos povos indígenas. Entre os obstáculos identificados, destaca-se a distância geográfica entre as comunidades indígenas e os serviços de saúde, fator que limita o acesso contínuo ao acompanhamento psicológico e psicossocial. Além disso, a escassez de profissionais capacitados para atuar em contextos interculturais compromete a qualidade da assistência prestada e dificulta a compreensão das especificidades culturais dos diferentes povos indígenas.

Outro aspecto refere-se à presença de preconceitos e discriminações, que devem gerar desconfiança e afastamento dos usuários em relação aos serviços de saúde. Somam-se a isso as barreiras linguísticas, que dificultam a comunicação entre profissionais e pacientes, prejudicando a escuta qualificada, o acolhimento e a construção de estratégias terapêuticas culturalmente adequadas. Dessa forma, o enfrentamento desses desafios requer investimentos em formação profissional, ampliação da infraestrutura dos serviços e fortalecimento de práticas interculturais que respeitem os saberes e modos de vida dos povos indígenas.

2.2 Saúde Mental dos Povos Indígenas

A saúde mental dos povos indígenas é um importante campo de discussão no contexto das políticas públicas de saúde, especialmente devido às múltiplas vulnerabilidades sociais, culturais e territoriais que afetam essas populações. Diferentemente das concepções

biomédicas tradicionais, a compreensão indígena acerca da saúde e da doença envolve dimensões físicas, espirituais, sociais e ambientais, evidenciando a necessidade de abordagens interculturais capazes de respeitar os diferentes modos de vida e sistemas de conhecimento presentes nas comunidades indígenas (Langdon; Cardoso, 2015).

Nesse contexto, o sofrimento psíquico entre os povos indígenas não deve ser analisado de forma isolada, uma vez que está diretamente relacionado aos processos históricos de colonização, perda territorial, discriminação, violência, exclusão social e enfraquecimento das práticas culturais tradicionais. Aranão *et al.* (2024) destacam que os transtornos mentais, os episódios de sofrimento emocional, os comportamentos autolesivos e os índices de suicídio observados em algumas populações indígenas estão frequentemente associados às transformações socioculturais e aos impactos provocados pela ruptura dos vínculos comunitários e territoriais.

Segundo Menéndez (2003), os processos de saúde e adoecimento são influenciados por fatores culturais e sociais que devem ser considerados na construção das práticas de cuidado. Sob essa perspectiva, a saúde mental indígena exige o reconhecimento dos saberes tradicionais e das formas próprias de interpretação do sofrimento, evitando intervenções padronizadas que desconsiderem as especificidades culturais de cada povo. Da mesma forma, Baruzzi e Junqueira (2005) ressaltam que a assistência em saúde deve ser construída a partir do diálogo entre os conhecimentos científicos e os saberes tradicionais, favorecendo um cuidado mais humanizado e culturalmente sensível.

A atenção psicossocial representa uma estratégia fundamental para o fortalecimento da saúde mental indígena. Conforme Amarante (2007), o modelo psicossocial propõe uma assistência pautada no acolhimento, na autonomia dos sujeitos e na valorização das relações comunitárias. No caso das populações indígenas, essa perspectiva é ainda mais relevante, pois possibilita a construção de práticas de cuidado que respeitam a organização social, os costumes, as crenças e os valores presentes em cada comunidade.

Além dos desafios estruturais relacionados ao acesso aos serviços de saúde, diversos fatores sociais devem contribuir para o sofrimento psíquico indígena. Situações de preconceito, discriminação e exclusão social produzem impactos sobre a saúde mental dos indivíduos e comunidades. Almeida *et al.* (2026) destacam que o respeito à diversidade e aos direitos humanos constitui elemento fundamental para a promoção do bem-estar psicológico e para a construção de práticas profissionais éticas e inclusivas. Nesse sentido, o reconhecimento das identidades culturais indígenas deve ser compreendido como um componente essencial da

assistência em saúde mental.

As transformações sociais contemporâneas também influenciam os processos de subjetivação e construção identitária dos indivíduos. Souza *et al.* (2026) ressaltam que os contextos sociais e os mecanismos de interação influenciam diretamente a formação do sujeito, o que repercute em sua saúde emocional. Freitas *et al.* (2026) evidenciam que processos de exclusão social e estigmatização devem provocar sofrimento psicológico, isolamento e fragilização dos vínculos comunitários, aspectos que também devem ser observados em populações historicamente vulnerabilizadas, como os povos indígenas.

Outro aspecto relevante refere-se à necessidade de ampliação da cobertura dos serviços especializados em saúde mental. Moura Junior *et al.* (2025) apontam que ainda existem limitações na Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) voltada às populações indígenas, especialmente em regiões geograficamente isoladas. A insuficiência de profissionais qualificados, as dificuldades de deslocamento e a baixa disponibilidade de serviços especializados representam obstáculos importantes para a garantia do cuidado integral.

3. METODOLOGIA

O presente estudo caracteriza-se como uma pesquisa bibliográfica, de abordagem qualitativa e caráter descritivo, desenvolvida a partir da análise de artigos científicos, livros e documentos oficiais relacionados à PNASPI e aos desafios da atenção psicossocial. Segundo Braga e Braga (2026), a pesquisa bibliográfica possibilita a compreensão de determinado fenômeno por meio da análise de materiais previamente publicados.

Para a coleta de dados, foram consultadas publicações disponíveis em bases de dados e plataformas digitais, como Google Acadêmico, SciELO e Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). Os materiais selecionados foram escolhidos com base em sua relevância e relação direta com as temáticas da saúde indígena, atenção psicossocial e políticas públicas de saúde.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise dos estudos selecionados permitiu verificar que a PNASPI representa um importante marco na garantia do direito à saúde das populações indígenas brasileiras, especialmente por reconhecer suas especificidades culturais, sociais, linguísticas e territoriais. Conforme o Ministério da Saúde (2002), a política foi estruturada para assegurar um modelo de atenção diferenciado, pautado nos princípios da universalidade, integralidade e equidade do Sistema Único de Saúde (SUS). Entretanto, apesar dos avanços normativos observados desde

sua implementação, os resultados evidenciam que a efetivação da atenção psicossocial indígena ainda enfrenta desafios estruturais, institucionais e culturais que limitam a oferta de um cuidado integral e culturalmente sensível.

Entre os principais obstáculos identificados, destaca-se a dificuldade de acesso aos serviços especializados em saúde mental. Diversos estudos apontam que a localização geográfica de muitas comunidades indígenas em áreas remotas dificulta o acesso contínuo aos serviços da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), incluindo acompanhamento psicológico, psiquiátrico e atendimento nos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) (Moura Junior *et al.*, 2025; Moreira *et al.*, 2024). Essa realidade compromete tanto o diagnóstico precoce quanto o acompanhamento terapêutico dos indivíduos em sofrimento psíquico, favorecendo a cronificação de transtornos mentais e dificultando intervenções preventivas.

Aranão *et al.* (2024) ressaltam que os processos de sofrimento mental entre os povos indígenas estão frequentemente associados a fatores sociais, históricos e territoriais, sendo agravados quando há dificuldade de acesso aos serviços de saúde. Nesses contextos, sintomas relacionados à ansiedade, depressão, sofrimento emocional persistente e ideação suicida podem permanecer sem acompanhamento adequado, ampliando os impactos negativos sobre a qualidade de vida das comunidades. Os principais desafios identificados na literatura analisada encontram-se sistematizados no Quadro 2.

Quadro 2. Principais desafios identificados na atenção psicossocial aos povos indígenas

Desafios identificados	Impactos observados na atenção psicossocial
Distância geográfica	Dificulta o acesso aos serviços e a continuidade do tratamento
Escassez de profissionais	Atendimento descontextualizado e pouca sensibilidade intercultural
Barreiras linguísticas	Prejuízo na comunicação, escuta e acolhimento
Rotatividade profissional	Fragilidade do vínculo terapêutico
Preconceito institucional	Afastamento dos serviços de saúde
Conflitos territoriais	Aumento do sofrimento psíquico

Fonte: Próprios autores

Os resultados mostram que a distância territorial constitui uma das principais barreiras estruturais para a efetivação da atenção psicossocial indígena. Em muitas regiões, especialmente na Amazônia, os usuários necessitam percorrer longas distâncias por vias fluviais ou terrestres para acessar serviços especializados, situação que dificulta o acompanhamento contínuo e favorece a interrupção dos tratamentos. Segundo Sposati (2013),

populações socialmente vulnerabilizadas tendem a enfrentar maiores dificuldades de acesso aos direitos sociais básicos, condição que também se manifesta no acesso à saúde mental pelos povos indígenas.

Outro resultado recorrente refere-se à insuficiência de profissionais capacitados para atuar em contextos interculturais. Embora a PNASPI proponha uma assistência diferenciada, os estudos demonstram que muitos profissionais ainda são formados sob uma lógica predominantemente biomédica, sem preparo específico para compreender as cosmologias, os sistemas de crenças e os saberes tradicionais indígenas (Langdon; Cardoso, 2015). Essa lacuna formativa pode resultar em atendimentos descontextualizados, dificuldades de comunicação e menor adesão das comunidades às propostas terapêuticas.

Nesse sentido, Langdon e Cardoso (2015) defendem que a interculturalidade deve constituir um princípio orientador das práticas de saúde indígena, permitindo a construção de diálogos entre os conhecimentos científicos e os saberes tradicionais. Da mesma forma, Menéndez (2003) argumenta que os processos de saúde e adoecimento são social e culturalmente construídos, tornando inadequada a aplicação de modelos universais de cuidado que desconsiderem as especificidades socioculturais das populações atendidas.

Além da qualificação profissional, a alta rotatividade das equipes de saúde foi identificada como um fator que compromete a continuidade do cuidado psicossocial. A permanência reduzida dos profissionais dificulta a construção de vínculos terapêuticos, considerados essenciais para o acolhimento, a confiança e a efetividade das intervenções em saúde mental. Conforme Amarante (2007), a atenção psicossocial fundamenta-se na construção de relações humanizadas e contínuas entre profissionais, usuários e comunidade, aspecto frequentemente prejudicado pela instabilidade das equipes que atuam nos territórios indígenas.

As barreiras linguísticas também foram amplamente mencionadas nos estudos analisados. Em diversas comunidades, a existência de idiomas próprios dificulta a comunicação entre profissionais e usuários, comprometendo a escuta qualificada, a compreensão do sofrimento apresentado e a elaboração de estratégias terapêuticas adequadas. Segundo Baruzzi e Junqueira (2005), a comunicação intercultural constitui um elemento indispensável para a qualidade da assistência, uma vez que os processos de saúde e doença estão profundamente relacionados aos significados culturais atribuídos por cada povo.

Outro aspecto amplamente identificado refere-se aos impactos dos conflitos territoriais, da discriminação e da exclusão social sobre a saúde mental indígena. Aranão *et al.* (2024) apontam que a perda de territórios tradicionais, os processos de violência, a insegurança

fundiária e o enfraquecimento dos vínculos comunitários representam importantes fatores associados ao sofrimento psíquico dessas populações. Esses elementos podem desencadear sentimentos de medo, insegurança, tristeza, ansiedade e desesperança, repercutindo diretamente nos indicadores de saúde mental.

Baruzzi e Junqueira (2005) destacam que a compreensão do processo saúde-doença entre os povos indígenas exige o reconhecimento de dimensões coletivas, espirituais e territoriais frequentemente negligenciadas pelo modelo biomédico convencional. Para ilustrar essas diferenças fundamentais, apresenta-se o Quadro 3.

Quadro 3. Diferenças de perspectiva na assistência à saúde

Dimensão da análise	Perspectiva biomédica convencional	Perspectiva indígena (tradicional)
Foco do tratamento	Individual e biológico	Coletivo, espiritual e territorial
Causa da doença	Agentes patogênicos e desequilíbrios físicos	Desequilíbrios com a natureza, ancestralidade e território
Comunicação	Linguagem técnica e formal	Oralidade e saberes ancestrais

Fonte: Adaptado de Baruzzi e Junqueira (2005).

Os estudos também evidenciaram a presença de preconceito e discriminação nos próprios serviços de saúde. Almeida *et al.* (2026) ressaltam que a atuação ética dos profissionais exige respeito à diversidade cultural e aos direitos humanos, sendo incompatível com práticas discriminatórias que invisibilizam as identidades indígenas. Freitas *et al.* (2026) demonstram que processos de exclusão social podem produzir impactos sobre a saúde mental, favorecendo sentimentos de rejeição, isolamento e sofrimento psicológico.

Diante desses resultados, observa-se que a efetivação da atenção psicossocial indígena demanda investimentos permanentes em infraestrutura, formação profissional, fortalecimento da Rede de Atenção Psicossocial e valorização dos saberes tradicionais. Moura Junior *et al.* (2025) reforçam que a ampliação da cobertura dos serviços especializados e a construção de estratégias interculturais de cuidado constituem elementos fundamentais para reduzir as desigualdades em saúde mental vivenciadas pelas populações indígenas. As principais propostas identificadas na literatura para o fortalecimento da PNASPI encontram-se sintetizadas no Quadro 4.

Quadro 4. Propostas de melhoria para a efetivação da PNASPI

Eixo de intervenção	Ações sugeridas	Objetivo esperado
Gestão de pessoas	Formação intercultural e redução da rotatividade	Fortalecimento do vínculo e da escuta qualificada
Infraestrutura	Ampliação de unidades e serviços especializados	Superação das barreiras geográficas
Políticas públicas	Valorização dos saberes tradicionais e ampliação dos investimentos	Garantia de cuidado integral e culturalmente sensível

Fonte: Próprios autores

Assim, os resultados demonstram que, embora a PNASPI represente um importante avanço na consolidação dos direitos dos povos indígenas, sua efetivação ainda depende do enfrentamento de desafios estruturais, culturais e institucionais que limitam o acesso e a qualidade da atenção psicossocial. O fortalecimento das políticas públicas, associado à valorização da interculturalidade, ao respeito aos saberes tradicionais e à ampliação da cobertura assistencial, mostra-se indispensável para a construção de uma assistência em saúde mental verdadeiramente integral, equitativa e humanizada.

5. CONCLUSÃO

A Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas (PNASPI) é um instrumento importante para a garantia do direito à saúde e para a promoção da atenção psicossocial voltada aos povos indígenas. Os resultados demonstraram que, apesar dos avanços proporcionados pela política, ainda persistem desafios relacionados ao acesso aos serviços de saúde mental, à escassez de profissionais qualificados, às barreiras linguísticas, à insuficiência de infraestrutura e aos impactos decorrentes dos conflitos territoriais. A efetivação da atenção psicossocial indígena requer o reconhecimento das especificidades culturais, sociais e espirituais dessas populações, isso valoriza seus saberes tradicionais e formas próprias de cuidado. A interculturalidade é elemento fundamental para a construção de práticas de saúde mental mais humanizadas, inclusivas e culturalmente sensíveis.

Assim, o fortalecimento das políticas públicas, a ampliação da cobertura dos serviços de saúde mental e a qualificação dos profissionais para atuação em contextos interculturais são medidas indispensáveis para a consolidação de uma assistência psicossocial integral e equitativa. Assim, garantir a saúde mental dos povos indígenas significa não apenas ampliar o acesso aos serviços de saúde, mas também promover o respeito à cultura, à autonomia e aos direitos desses povos.

6. CONFLITO DE INTERESSE

Os autores declaram que não há conflito de interesses de natureza pessoal, financeira, profissional ou institucional que possa ter influenciado a elaboração, a análise ou a interpretação dos resultados deste trabalho.

7. REFERÊNCIAS

ALMEIDA, Andréia Dário; TORRES, Diêgo Aguirre Gama; ALVES, Divani Campos; ROSA, Estefanny Martins de Lima; BRAGA, Adriana Nonato. O Código de Ética Profissional da Psicologia Frente às Demandas Contemporâneas de Diversidade. **Revista Egan**, v. 1, n. 6, p. e0035, 2026. Disponível em: <<https://revistaegan.com.br/index.php/revistaegan/article/view/38>>. Acesso em: jun. 2026.

AMARANTE, Paulo. **Saúde mental e atenção psicossocial**. Rio de Janeiro: Fundação Oswaldo Cruz, 2007.

ARANÃO, Giulia Deziró *et al.* Sofrimento mental nos povos indígenas: uma revisão integrativa da literatura. **Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences**, v. 6, n. 11, p. 342-369, 2024. DOI: <https://doi.org/10.36557/2674-8169.2024v6n11p342-369>

BERNI, Luiz Eduardo Valiengo. Psicologia e saúde mental indígena: Um panorama para construção de políticas públicas. **Psicología para América Latina**, n.spe, pp.64-81. 2017. Disponível em: <<https://pepsic.bvsalud.org/pdf/psilat/nspe/a06nspe.pdf>>. Acesso em: jun. 2026.

BRAGA, Ebson Gama; BRAGA, Adriana Nonato. Procedimentos metodológicos na pesquisa científica: tipos, abordagens e uso ético da IA segundo o CNPq. **Revista Egan**, v. 1, n. 4, p. e0024, 2026. Disponível em: <<https://revistaegan.com.br/index.php/revistaegan/article/view/28>>. Acesso em: maio. 2026.

BRASIL. Ministério da Saúde. Fundação Nacional de Saúde. **Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas**. 2.ed. Brasília: MS; 2002.

BARUZZI, Roberto G.; JUNQUEIRA, Carmen. **Parque Indígena do Xingu: saúde, cultura e história**. São Paulo: Terra Virgem, 2005. p. 115-133.

DINIZ, Debora. **O que é bioética**. São Paulo: Brasiliense, 2017.

FREITAS, Daisyenne Ramos de; BARÃO, Janaína Ramos; OLIVEIRA, Renildo Araújo de; PEREIRA, Ruth Karla Amorim; ARAÚJO, Wenny de; BRAGA, Adriana Nonato. Cultura do Cancelamento (*Call-Out Culture*) e Processos de Exclusão Social: Uma Análise Psicossocial. **Revista Egan**, v. 1, n. 5, p. e0030, 2026. Disponível em: <<https://revistaegan.com.br/index.php/revistaegan/article/view/34>>. Acesso em: maio. 26.

LOPES FILHO, Sebastião. Hospitalização Prolongada (HP) e Seus Impactos Psicológicos em Pacientes da Clínica Médica Hospitalar: Revisão Bibliográfica. **Revista Egan**, v. 2, n. 2, p. e0011, 2026. Disponível em: <<https://revistaegan.com.br/index.php/revistaegan/article/view/15>>.

Acesso em: maio. 2026.

LANGDON, Esther Jean; CARDOSO, Marina D. (org.). **Saúde Indígena: políticas comparadas na América Latina**. Florianópolis: Editora da UFSC, 2015. p. 217-246. Disponível em: <<https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/196826>>. Acesso em: 09 maio 2026.

MENÉNDEZ, Eduardo L. Modelos de atención de los padecimientos: de exclusiones teóricas y articulaciones prácticas. *Ciência & Saúde Coletiva*, Rio de Janeiro, v. 8, n. 1, p. 185-207, 2003.

MOREIRA, Felipe Tecló *et al.* **A Importância a Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas**. ISBN 978-65-5360-816-0 - Vol. 6 - Ano 2024. DOI: <https://dx.doi.org/10.37885/240817443>

MOURA JUNIOR, James Ferreira *et al.* Indicadores de saúde mental e cobertura da Rede de Atenção Psicossocial para populações indígenas no Ceará, Brasil. *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 30, n. 5, p. e14552023, 2025. DOI: <https://doi.org/10.1590/1413-812320242911.14552023>

OLIVEIRA, Charleison Assis; FOGAÇA, Iarley Sebastian de Araújo; CORRÊA, Luilma de Freitas; LIMA, Naiara de Souza; LIMA, Yana Karine Freitas de; BRAGA, Adriana Nonato. Ansiedade e Depressão em Adolescentes: Interface entre Escola, Família e Saúde Pública. *Revista Egan*, v. 1, n. 5, p. e0032, 2026. Disponível em: <<https://revistaegan.com.br/index.php/revistaegan/article/view/37>>. Acesso em: maio. 2026.

SPOSATI, Aldaíza. Proteção social e seguridade social no Brasil: pautas para o trabalho do assistente social. *Serviço Social & Sociedade*, São Paulo, n. 116, p. 652-674, 2013. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0101-66282013000400005>

SOUZA, Angelice Rafael de; CARMO, Íris Vieira do; VALE, Lara Isla Coelho; COSTA, Leandro Fernandes da; SILVA, Mateus Vieira da; BRAGA, Adriana Nonato. O Impacto das Redes Sociais na Formação do “Eu”. *Revista Egan*, v. 1, n. 5, p. e0029, 2026. Disponível em: <<https://revistaegan.com.br/index.php/revistaegan/article/view/33>>. Acesso em: maio. 26.